

Управление качеством жизни в Российской Федерации

Гайрбекова Рукият Сараповна, кандидат экономических наук
 Мусаева Линда Усмановна, студентка
 Махмудов Заур Исрапилович, магистр
 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г.Грозный)

На сегодняшний день одним из наиболее актуальных вопросов повышения качества жизни является вопрос регионального управления в соответствии с уровнем качества жизни. Основными задачами реформирования системы государственного управления в России являются: повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе серьезного улучшения деятельности административных органов, строгое соблюдение легитимности государственных и муниципальных служащих, предоставление ими качественных государственных услуг и обеспечение высокого качества жизни людей [3].

Абсолютно все люди хотят иметь больше, чем есть у них на самом деле. Потребности и расходы человека увеличиваются прямо пропорционально его доходам. Но существуют расходы, которые являются

постоянными для всех. Таким образом, существующий баланс доходов и расходов населения постоянно изменяется и влечет за собой перемены в социальной жизни общества.

Благосостояние народа - самая обширная и широкая концепция. Содержание этого слова четко идентифицирует такой уникальный семантический элемент, как характеристика состояния собственности населения [1].

Материальный и духовный достаток, возможность заработать и приобрести необходимые товары и услуги - это характеристики, позволяющие назвать уровень жизни в государстве или регионе. Показатели уровня жизни населения включают продолжительность жизни, средние зарплаты и т.д. [2].

Рис. 1. Структура понятия качество жизни

В русском обществе выделяется несколько слоев с разным экономическим потенциалом и возможностями. Ежегодные исследования показывают, что образование среднего класса почти завершено, но разрыв между богатыми и бедными сохраняется до сих пор на высоком уровне.

Только когда развитие природных ресурсов, направление инвестиций, направление развития науки и технологий - инновации, личностное развитие и институциональные изменения координируются друг с другом и повышают текущий и будущий потенциал для удовлетворения потребностей человека, только устойчивое развитие может обеспечить качество жизни.

Во многих субъектах Российской Федерации приняты целевые программы по повышению качества жизни граждан, создаются специальные учреждения для контроля качества жизни населения в регионе и принятия оперативных мер по улучшению ситуации.

Социально-экономический процесс в стране всегда отражается на качестве жизни населения. Качество жизни - это результат политики и отражение экономических условий в стране [1]. Таким образом, сырьевой характер российской экономики определяет неразвитость многих высокотехнологичных областей, что связано с ограниченным кругом высокооплачиваемых вакансий в сфере знаний. В связи с этим благосостояние граждан ограничено, и их ресурсы ограничены, что иногда является самым необходимым и важным для человека - охрана здоровья, удовлетворительное питание, жилищные условия.

Конечно, граждане всех слоев не могут получить качественного образования, культурной жизни, морального и психологического комфорта. Таким образом, экономический дисбаланс привел к снижению качества жизни населения страны. Другими важными аспектами качества жизни являются экология,

здоровье, образование и культура. Кроме того, жилищный сектор как проблемная и несбалансированная область экономической жизни в стране, которая напрямую определяет условия жизни населения. Попытки сравнить экологические и экономические выгоды отражаются в том факте, что качество окружающей среды является важным потребительским благом.

Проблема создания системы показателей качества жизни населения является одним из важнейших направлений исследований, направленных на совершенствование инструментария управления социально-экономическим развитием. Различные общие показатели составной категории «Качество жизни», с

одной стороны, помогают выявить основные скрытые факторы, составляющие эту категорию (которые нельзя измерить непосредственно), а с другой стороны, могут быть использованы для оценки результатов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Кардинальные изменения в финансовых отношениях, с одной стороны, позволяют людям более успешно аккумулировать региональный социально-экономический потенциал и направлять его на повышение качества жизни людей, но с другой стороны, они усугубляют разрыв между интересами органов местного самоуправления и частных собственников.

Рис. 2. Показатели качества жизни

Характерной чертой современного этапа социально-экономического развития является то, что впервые в истории российского государства был сформулирован и принят трехлетний бюджет, в котором значительную долю составляли расходы на социальное развитие.

Понимание вопроса об уровне жизни в современных условиях имеет решающее значение для разработки национальных мер контроля за социальной политикой. Его целью должно быть улучшение уровня жизни. Среди технологий, которые регулируют уровень жизни населения, одним из наиболее важных направлений является социальная защита уязвимых групп. Результаты этого исследования позволяют при определенных условиях рассматривать следующие группы в качестве приоритетных: сельское население, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, молодые люди, женщины и безработные.

В минимальную систему социального обеспечения, как обязательство страны предоставлять гражданам, включают: минимальную заработную плату и

трудовые пенсии, а также право на пособия по социальному обеспечению (включая безработицу, болезни, деторождение, уход за несовершеннолетними детьми, бедность и др.), минимальные общественные и бесплатные услуги в области образования, здравоохранения и культуры.

Учитывая общий индекс развития человеческого потенциала как показатель, можно сказать, что уровень жизни России не столь низок, но, безусловно, есть некоторые вещи для борьбы и решения любых проблем. При рассмотрении компонентов индекса развития человеческого потенциала эти проблемы могут быть четко видны: низкая ожидаемая продолжительность жизни (проблемы здравоохранения и окружающей среды), снижение уровня грамотности (образование и культурные проблемы) и экономические проблемы в стране (в зависимости от ресурсов и т. д.).

Литература:

1. Дробышева В.В. Развитие системы менеджмента качества жизни – Тамбов: ТГТУ, 2017. – 88 с
2. Кожевникова С. Ю. Сфера услуг и ее влияние на качество жизни населения // Экономика и управление в сфере услуг. – СПб.: СПбГУП. – 2015. – №4. – С.48-62
3. Трифонов В.А. Управление качеством жизни населения в России // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4.